

Uma ambígua relação para além do mito fundador da “musicologia científica” no Brasil: Fontes e acervos musicais enquanto temáticas na revista *Música Sacra* da editora Vozes anteriormente à viagem de Curt Lange a Minas Gerais

Fernando Lacerda Simões Duarte
Pesquisador independente
lacerda.lacerda@yahoo.com.br

Resumo: A história da pesquisa musicológica de cariz histórico no Brasil é relativamente recente, e nela ainda existem lacunas factuais que determinam a historiografia produzida a seu respeito. Neste trabalho, busca-se analisar a validade ou não de uma premissa de que Francisco Curt Lange (1903-1997) seria o fundador de práticas de pesquisa efetivamente científicas no país, que pressupunha uma espécie de vazio primordial anterior. Para tanto, recorre-se à pesquisa bibliográfica e documental para empreender a análise das publicações dos anos iniciais da revista *Música Sacra*, da editora Vozes, publicada entre 1941 e 1959. Os resultados apontam para uma preocupação em trazer documentos musicográficos antigos ao bojo das discussões e até mesmo a edição musical de manuscritos recolhidos ao Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Assim, a revista não apenas aponta procedimentos que orientariam a fase científica da musicologia no Brasil, como também uma abordagem que parte dos documentos ao invés de ter como impulso a figura de um compositor canônico. A ausência de atividades musicológicas voltadas às fontes e acervos anteriormente a Curt Lange parece servir, portanto, mais à constituição de um mito fundador da musicologia do que a descrever fatos. Sem questionar a relevância de Curt Lange para o desenvolvimento técnico e científico do campo do conhecimento, aqui se reconhece a atuação de outros sujeitos para sua constituição.

Palavras-chave: História da Musicologia. Acervos e documentos musicográficos. Pesquisa em Música no Brasil.

An Ambiguous Relationship beyond the Foundational Myth of “Scientific Musicology” in Brazil: Sources and Musical Collections as Themes in the journal *Música Sacra* published by Vozes before the Curt Lange’s Trip to Minas Gerais

Abstract: The history of musicological research of a historical nature in Brazil is relatively recent, and there are still factual gaps in it that determine the historiography produced about it. This paper seeks to analyze the validity or otherwise of a premise that Francisco Curt Lange (1903-1997) would be the founder of truly scientific research practices in the country, which presupposed a kind of prior primordial void. To this end, bibliographical and documentary research is used to analyze publications from the early years of the journal *Música Sacra* [Sacred Music], published by Vozes between 1941 and 1959. The results point to a concern with bringing old musicographic documents into the discussion, and even the musical edition of manuscripts collected at the Monastery of St. Benedict in Rio de Janeiro. Thus, the journal not only points out procedures that would guide the scientific phase of musicology in Brazil, but also an approach that starts from documents rather than being driven by the figure of a canonical composer. The absence of musicological activities focused on sources and collections before Curt Lange therefore seems to serve more to establish a founding myth of musicology than to describe facts. Without questioning the relevance of Curt Lange for the technical and scientific development of the field of knowledge, here we recognize the role of other subjects in its constitution.

Keywords: History of Musicology. Collections and Musicographic Documents. Research in Music in Brazil.

Introdução

Em um panorama da Musicologia histórica no Brasil desde o século XIX, Paulo Castagna destacou que o estudo de documentos e sua edição crítica raramente ocorreram antes da década de 1960. Assim, Castagna (2008, p. 33-35) observou a existência de uma fase literário-musical nas primeiras seis décadas do século XX, marcada pela produção de grandes sistematizações da história da música brasileira. Tal produção historiográfica se enquadraria, portanto, em um estágio intermediário entre literatura e a ciência, caracterizada especialmente pela pesquisa de acervos e fontes. A figura determinante para a mudança do paradigma metodológico seria Curt Lange (1903-1997):

Não há dúvida, entretanto, do papel de liderança que tiveram Mário de Andrade em São Paulo e Luís Heitor Corrêa de Azevedo no Rio de Janeiro, com trabalhos pioneiros que caminhavam em direção a uma musicologia cada vez mais científica, além de suas preocupações em outras áreas.

Apesar dos esforços brasileiros, Francisco Curt Lange foi o primeiro pesquisador que atravessou a fronteira da musicologia histórica no país, com uma série de trabalhos, iniciada pelo texto impresso no sexto tomo do *Boletín Latino-Americano de Música* [...] Seus métodos foram principalmente ligados à pesquisa arquivística, à arquivologia e à edição musical e, até pelo menos o final da década de 1950, não houve no Brasil outro pesquisador que desenvolvesse trabalho semelhante (Castagna, 2008, p. 35).

Se fosse necessário eleger um momento a ser considerado o marco inicial da mudança por ele empreendida, seria possivelmente o início dos recolhimentos de documentos musicográficos em São Paulo e Minas Gerais, sobretudo neste último. O principal resultado da ação colecionista de Curt Lange no Brasil hoje se encontra recolhido ao Museu da Inconfidência de Ouro Preto.

O período intermediário assinalado por Castagna foi marcado por certo tecnicismo e análises pouco críticas, associado à escassez de material para uma abordagem mais reflexiva e interpretativa, que começaria a grassar no país a partir da década de 1990. Esse fazer musicológico carecia, portanto, da descoberta de fontes, tal como ainda hoje ocorre, para que antigos cânones possam ser questionados e seja possível avançar rumo às práticas musicais locais (DUARTE, 2018a). Em trabalho posterior, Castagna (2016) apontou a necessidade de se insistir no desenvolvimento da arquivologia musical. Já Amanda Gomes (2018) remeteu a pesquisa musicológica atual ao deus romano Jano, que tem duas faces, mirando direções opostas: o musicólogo precisa tratar os acervos para poder proceder às

interpretações de seus dados.

Neste trabalho, questiona-se o aparente vazio na busca por maior cientificismo no fazer musicológico no Brasil anteriormente às atividades de pesquisa de Curt Lange em Minas Gerais, entre 1944 e 1946.

Em 1934, o musicólogo teuto-uruguaio esteve no Brasil, concentrado, sobretudo, em difundir seus ideais do Americanismo Musical em conferências que proferiu (ROCHA; BRAGA; AZEVEDO, 2023)¹. Recorrendo a Luis Merino Montero, Fernanda Moya (2015, p. 18) apontou que os processos de recolhimento de fontes em Minas Gerais só aconteceriam, entretanto, mais tarde. No caso do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, o contato de Curt Lange com a documentação ocorreu no final da década de 1950 (CASTAGNA, 1999).

Outra viagem de Lange ao Brasil aconteceu em 1943, mas não parece ter sido muito significativa em relação à lida com documentos, diferentemente da terceira, quando passou a residir no país. Moya (2015, p. 20) apontou que, ao debruçar-se sobre suas pesquisas da música “barroca” mineira, Lange ganhou “mais espaço dentro da nossa musicologia”. Questiona-se, então, se não haveria no Brasil outros sujeitos discutindo fontes e acervos antes da atividade de Curt Lange em Minas Gerais ou paralelamente. Recorre-se, em busca de possíveis respostas, ao periódico especializado *Música Sacra*, publicado pela editora Vozes, de Petrópolis-RJ, entre 1941 e 1959, que teve como principal editor o frade franciscano e também compositor Pedro Sinzig.

A análise proposta parte de um questionamento à ideia de fundação de um novo paradigma associada a Curt Lange, recorrendo à noção de mito fundador, em Marilena Chauí (2000). Se a eleição e glorificação de compositores canônicos na historiografia da música – que levam à invisibilidade e ao esquecimento de tantos outros – tem sido discutida em trabalhos recentes, pouco ainda se aborda os cânones científicos. No caso de Curt Lange, o processo é quase literal, uma vez que, juntamente com Gerard Béhague e Robert Stevenson, foi considerado integrante da “santíssima trindade da musicologia latino-americana” (HAZAN, 2017, p. 20).

Segundo Chauí (2000), o mito fundador não é a descrição de um fato, mas uma perpetuação do passado, uma vez que, por meio de roupagens constantemente atualizadas,

¹ O Americanismo Musical pode ser compreendido como um movimento defendido por Curt Lange que tinha como propósito a integração do continente americano por meio da música. O tema permeia trabalhos de Edite Rocha, Claudio Remião, Flávia Toni, Fernanda Moya, Loque Arcaño, dentre outros, reforçando a centralidade de Curt Lange no panorama da Musicologia brasileira.

esse mito se repete. Diferentemente da *formação*, de caráter factual, histórica e socialmente localizada, a *fundação* se pretende além do tempo, é o passado imaginário. Antes de Curt Lange, nada parecia existir que apontasse novos rumos para a musicologia. Este vazio primordial parece próprio das narrativas religiosas e mitológicas.

Com vistas a elucidar a existência ou não dessa espécie de caos original, o paper foi desenvolvido em dois tópicos. No primeiro, é apresentado o contexto de produção do periódico *Música Sacra*, o que leva a mais bem compreender as questões ideológicas que sustentavam a publicação e a mais bem situar os dados trazidos no segundo item, propriamente dedicado ao modo como as fontes e os acervos de documentos musicográficos foram abordados na publicação.

1. A Restauração musical no Brasil e as revistas de música sacra

Nos séculos XVIII e XIX, alguns compositores de música religiosa católica mostravam-se descontentes com a gradativa abertura do sistema religioso à assimilação de elementos da música instrumental e da ópera. Para eles, a música ritual passava por um período de decadência e seria necessário encontrar meios para restaurá-la à sua condição de dignidade. Surgiram desse sentimento grupos de clérigos e músicos especializados que se uniram em academias cujos patronos eram Santa Cecília e São Gregório Magno. Por essa razão, o movimento sistematizado no século XIX ficou conhecido como Cecilianismo.

O Cecilianismo encontrou eco na autocompreensão reinante na Cúria Romana em fins do século XIX, a Romanização, que pretendia reforçar a autoridade papal, condenar os vícios da Modernidade, centrar o controle das atividades religiosas no clero e impor um modelo único de ritos para as celebrações, de fortes bases tridentinas, de maneira a cercar quaisquer “desvios” ou “abusos”. Com o reconhecimento pontifício à Academia de Santa Cecília alemã, em 1868, a Igreja acatava os clamores dos cecilianistas, que seriam definitivamente contemplados com a promulgação do *motu proprio Tra le Sollecitudini*, em 1903, oficializando o início de um período de Restauração Musical Católica.

O documento não apenas proibiu quaisquer características operísticas ou sinfônicas na produção do repertório, como também prescreveu a maior aproximação possível do canto-chão, e criou mecanismos para fazer cumprir suas determinações. Trata-se do controle normativo que operava por meio de prescrições e proibições detalhadas, mas também através de meios de propaganda e censura que garantissem a efetiva aplicação desses

modelos (DUARTE, 2018c). Na prática, o controle não foi integral, mas transformações na produção e práticas musicais religiosas no Brasil certamente podem ser observadas nas consultas aos acervos. Dentre os mecanismos para difusão do repertório considerado digno do uso nos ritos, estavam a publicação de periódicos especializados e a necessidade de autorização eclesiástica – o *imprimatur* – nas publicações impressas. Algumas dessas publicações foram: *Musica Sacra* e *Musica Ecclesiastica*, produzidas em São Paulo, nas décadas de 1900 e 1930, respectivamente, mas também a publicação de suplementos musicais contendo repertório musical restaurista na Revista *Vozes*, voltada a temas religiosos, na primeira década do século XX (DUARTE, 2018b).

A realização do Concílio Plenário Brasileiro – que teve uma de suas sessões dedicadas à música –, em 1939, parece ter sido determinante para a publicação da revista *Música Sacra* pela editora *Vozes*, entre 1941 e 1949. Se as publicações especializadas que a precederam repetiam o modelo de coletâneas de partituras, já largamente difundido no século XIX, a da revista dos frades menores franciscanos trazia textos teóricos, teológicos e técnicos, além de servir de veículo de divulgação de atividades musicais e veículo promotor da censura do repertório considerado “inadequado” pela Comissão Arquidiocesana de Música Sacra do Rio de Janeiro (CAMS-RJ). A revista teve grande alcance territorial, tanto na difusão quanto nas contribuições que recebia, do Rio Grande do Sul ao noroeste paraense.

Música Sacra refletia as preocupações de seu tempo ao discutir temas como a aceitação dos órgãos eletrônicos nos templos católicos, a técnica composicional baseada em modulação entre os modos eclesiásticos e as tonalidades – que reforçava a perspectiva do uso do cantochão como base para a nova música polifônica que passava a ser produzida – ou ainda o canto religioso popular em língua vernácula, de uso antigo no catolicismo romano, mas que serviria ao repertório pós-conciliar, integrando-o, inclusive (DUARTE, 2014). Acerca deste último, o crescente número de artigos do padre José Geraldo de Souza acerca da assimilação de elementos da música tradicional e popular na construção do repertório religioso, nos dois últimos anos de publicação, apontava novos paradigmas composicionais, que seriam oficializados no Concílio Vaticano II (1962-1965), mas que já se faziam notar na Encíclica *Mediator Dei*, de Pio XII, de 1947.

Note-se que, nos anos finais de *Música Sacra*, o próprio Curt Lange acabou contribuindo com a revista e seu *Boletín Latino-Americano de Música* foi comentado no periódico, reforçando a expressividade que a figura de Lange passou a ter, sobretudo, a

partir da década de 1950.

2. Fontes e acervos nos anos iniciais de *Música Sacra*

Antes de iniciar uma análise de como os acervos e os documentos musicográficos aparecem na revista, cabe apontar que iniciativas de tratamento de acervos musicais e produção de catálogos entre fins do século XIX e o início da década de 1930, em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro foram descritas por Castagna (1999). Nelas todas, havia alguma relação com a figura canônica na historiografia da música brasileira, o padre e compositor carioca José Maurício Nunes Garcia (1767-1830). A arquivologia musical nascente refletia, portanto, as preocupações da historiografia do período, centradas na construção de um mito fundador da brasilidade musical.

No artigo *Quem é João Jacques?*, Sinzig (1942, p. 81) buscava informações acerca de um compositor que teria dedicado ao abade do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro uma coleção de responsórios para as Matinas da Quinta e Sexta-feira Santas. A fonte se encontrava junto a um conjunto de grandes antifonários recolhidos ao arquivo do mosteiro. Sobre o documento:

As melodias, escritas com as notas gregorianas, usavam frequentemente dos acidentes de sustenido, bemol e bequadro, marcavam o compasso por 2 ou por 3 no princípio da pauta, tinham as respetivas [*sic*] divisões e eram marcadas por indicações sobre o andamento, como: and. – largo – agitato” (Sinzig, 1942, p. 61).

Tal foi o interesse do religioso pela obra, que chegou a transcrever, em notação moderna, algumas melodias a solo e duetos em seu artigo. Em edição de 1943, os *Responsórios para a Quinta-feira Santa* chegaram a ser publicados na íntegra, como separata destinada à performance. O religioso, contudo, não apresentou imagens do documento, diferentemente da generosidade que dispensara aos manuscritos de cantochão e música a vozes recolhidos à biblioteca do convento carmelita do Largo da Lapa, no Rio de Janeiro, cujas imagens estamparam diversas páginas da revista ao longo do primeiro ano de sua publicação (Figura 1). Hoje, não há clareza quanto ao paradeiro de tais documentos, se permanecem na sede da província carmelitana, no Rio de Janeiro, ou se foram enviados ao arquivo geral da Ordem do Carmo no Brasil, localizado em Belo Horizonte. Tampouco é possível precisar se tais documentos foram empregados em práticas musicais ocorridas em território brasileiro ou se foram trazidos posteriormente de Portugal para o Brasil.

Figura 1 – Documentos recolhidos ao convento carmelita do Largo da Lapa, no Rio de Janeiro (século XVIII ou anterior).

Fonte: SINZIG, 1941, p. 206-207.

Ainda nos fascículos mensais do primeiro ano, foram apresentadas, em distintos artigos publicados no ano de 1941, imagens de fontes históricas de cantochão e música a vozes: um livro de cantochão do século XV ou XVI localizado na cidade de Trier; o manuscrito n. 71, de Rheinau (século XI), da Biblioteca de Zurique, além de um manuscrito de canto litúrgico do rito oriental ucraino-católico.

Finalmente, destaca-se que, já na primeira página de conteúdo do periódico, publicada em janeiro de 1941, era apresentada um documento musicográfico que aparentemente não mais se encontra nas dependências de seu então custodiador, o convento franciscano do Largo da Carioca, no Rio de Janeiro (Figura 2).

Pastor, arquivo de Mme. Stuckart.

Adotaram-se nas revisões os seguintes critérios (Albuquerque, 1946, p. 202).

Segue-se, então, uma série de princípios aplicados à análise de coletâneas sistematizadas por compositores sabidamente restauristas e de outras coletâneas, e a menção de que os resultados das análises – expressos em *Aprovado*, *Recusado* ou *Tolerado* – passaram a ser apresentados não só na *Música Sacra*, mas também no *Boletim do Clero*. Não ficam claros, entretanto, os procedimentos adotados em relação aos arquivos mencionados: teriam servido somente de ponto de partida para as análises? Teria havido efetivos descartes em razão da inadequação? Não é possível afirmar. Há fortes indícios, contudo, de que o movimento restaurista tenha implicado descartes em arquivos.

Ao abordar o acervo musical do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro, Marcelo Hazan ([2005]) resgatou uma análise da musicóloga Cleofe Person de Mattos acerca de possíveis descartes: “a responsabilidade desse desaparecimento tem sido atribuída, com fundamento ou não, a pessoas ligadas à Catedral, sobretudo ao Bispo de Maura”. Dom Carlos Duarte Costa foi acusado de ligações com o Comunismo e, por isso, excomungado da Igreja Romana, fundando posteriormente a Igreja Católica Brasileira. Hazan especulou as eventuais razões: “não é absurdo imaginar uma motivação ideológica por trás da incineração dos manuscritos, portadores de um conservadorismo inaceitável aos olhos da dissidência” e reconheceu que, por razões opostas, os defensores do *motu proprio* podem também ter realizado descartes. Para tanto, citou um texto de frei Pedro Sinzig em que condenava a inadequação da maioria das obras pertencentes ao Cabido, à exceção de muitas do padre José Maurício.

De volta à *Música Sacra*, Albuquerque (1946, p. 202) apontava limitações em relação à análise e eventual censura de obras contidas em manuscritos musicais: “Não se publicam no Boletim censuras de manuscritos, por não apresentarem garantias suficientes de fidelidade. As censuras em manuscritos têm valor estritamente local e serão obedecidas pelos coros a que pertencem os manuscritos”.

Considerações finais

Em resposta à problemática formulada no *paper*, é possível afirmar, à guisa de conclusão, que a temática das fontes e acervos musicais já despertava interesse no Brasil,

mesmo antes da atividade colecionista de Francisco Curt Lange em Minas Gerais, entre 1944 e 1946. Já em seu primeiro ano, a revista *Música Sacra* trazia informações sobre acervos e fontes musicais, mais especificamente, documentos musicográficos.

A pesquisa acerca de João Jacques empreendida por Sinzig e a publicação de uma edição musical da obra revelam uma diferença fundamental em relação àquilo que até então se praticava, a ausência do interesse eminentemente biográfico: não partia de um compositor de quem se buscava exaltar as virtudes, mas do documento enquanto suporte de informações musicais que careciam de contextualização biográfica e histórica.

O fato de tratar-se de uma publicação dirigida a um público muito específico, eminentemente ligado às atividades interpretativas, e não aos críticos musicais, acadêmicos e compositores de música de concerto do período, pode ter contribuído para a invisibilização do periódico.

A relação dos músicos e clérigos alinhados à Restauração Musical Católica no Brasil foi, contudo, ambígua e mediada por uma questão ideológica: a valorização da música do passado foi mediada pelos paradigmas composicionais do *motu proprio Tra le Sollecitudini*, de Pio X, o que implicou não apenas a transformação de obras para fins de performance musical, mas também uma atividade censora desenvolvida no âmbito dos arquivos eclesiásticos, que pode ter implicado consideráveis descartes, conforme se conjectura na leitura do artigo acerca da atuação da CAMS-RJ e considerando as análises da possível intervenção de clérigos e músicos no acervo musical do Cabido Metropolitano.

Assim, diferentemente de um momento de fundação a partir do nada, a relevante contribuição de Curt Lange para a musicologia brasileira ampliou uma tendência nascente, certamente incrementando seu alcance e seu rigor metodológico.

Referências

ALBUQUERQUE, João Batista da Mota e. Relatório da comissão Arquidiocesana de música sacra. *Música Sacra*, Petrópolis, v.6, n.11, p. 201-204, nov. 1946.

CASTAGNA, Paulo. A Seção de Música do Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. *Brasiliiana*, Rio de Janeiro, n.1, p.16-27, jan.1999.

CASTAGNA, Paulo. Avanços e perspectivas na musicologia histórica brasileira. *Revista do Conservatório de Música da UFPel*, Pelotas, n.1, p.32-57, 2008.

CASTAGNA, Paulo. Desenvolver a arquivologia musical para aumentar a eficiência da musicologia. In: ROCHA, Edite e ZILLE, José Antônio Baêta (orgs.). *Musicologia[s]*. Barbacena: EdUEMG, 2016. p.191-243.

CHAUÍ, Marilena. *Brasil: mito fundador e sociedade autoritária*. São. Paulo, Editora Perseu Abramo, 2000. 103 p.

DUARTE, Fernando Lacerda Simões. A história das práticas musicais e os estudos em Musicologia histórica: saberes e diálogos interdisciplinares na pesquisa arquivística da música no Brasil. In: ENCONTRO INTERNACIONAL, 1.; ENCONTRO DE HISTÓRIA DA ANPUH-RIO, 11., 2018, Niterói. *Anais...* Rio de Janeiro: ANPUH-RIO, 2018a. p. 1-11. Disponível em:

<https://www.encontro2018.rj.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=438>. Acesso em 10 mai. 2025.

DUARTE, Fernando Lacerda Simões. A Restauração Musical Católica no Brasil em quatro periódicos: da difusão dos paradigmas romanos ao controle da produção e das práticas locais. In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA - ANPUH-SP, 24., 2018, Guarulhos. *Anais eletrônicos...* São Paulo: ANPUH, 2018b. p. 1-17. Disponível em:

<<https://www.encontro2018.sp.anpuh.org/site/anaiscomplementares>>. Acesso em 10 mai. 2025.

DUARTE, Fernando Lacerda Simões. Tradição e controle normativo das práticas musicais: uma análise dos paradigmas romanos e seu impacto na música católica no Brasil entre 1903 e 1963. *Revista História: Debates e Tendências*, Passo Fundo, v. 18, n. 1, p. 60-74, 2018c.

DUARTE, Fernando Lacerda Simões. Do canto religioso popular à música autóctone: memórias, esquecimentos e o desenvolvimento de uma identidade musical local no catolicismo pós-conciliar. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUANDOS EM MÚSICA, 3., 2014, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: UNIRIO, 2014. p. 784-794. Disponível em: <<https://seer.unirio.br/simpom/article/view/4669>>. Acesso em 10 mai. 2025.

GOMES, Amanda Pamela Santos. *Entre dualidades e dualismos: a múltipla atuação de músicos e musicólogos em acervos musicais brasileiros*. Belo Horizonte, 2018. 208 f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

HAZAN, Marcelo Campos. *Acervo do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro*. [2005]. Disponível em: <https://acmerj.com.br/CMRJ_HIST.htm>. Acesso em 12 dez. 2023.

HAZAN, Marcelo Campos. Francisco Curt Lange, José Maurício Nunes Garcia e a escola de compositores de Minas Gerais. *Glosas*, Lisboa, n. 16, p. 20-31, mai. 2017.

MOYA, Fernanda Nunes. Francisco Curt Lange e o Americanismo Musical nas décadas de 1930 e 1940. *Faces da História*, Assis, v.2, n. 1, p. 17-37, jan.-jun. 2015.

"MÚSICA SACRA". *Música Sacra*, Petrópolis, v.1, n.1, p.1, jan. 1941.

ROCHA, Edite; BRAGA, Natália; AZEVEDO, Suelen. O "grande plano" de Curt Lange: os bastidores do projetado 1º Congresso Latino-Americano de Música (RJ, 1936). In: ENCONTRO DE MUSICOLOGIA HISTÓRICA DO CAMPO DAS VERTENTES, 6., 2023, São João del-Rei. *Anais...* São João del-Rei: UFSJ, 2023. p. 280-293. Disponível em: <https://www.academia.edu/120768054/O_grande_plano_de_Curt_Lange_os_bastidores_do_projetado_1o_Congresso_Latino_Americano_de_M%C3%BAsica_RJ_1936_>. Acesso em 10 mai. 2025.

SINZIG, Frei Pedro. Quem é João Jacques? *Música Sacra*, Petrópolis, v.2, n.4, p. 61-63, abr. 1942.